

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ИДЕЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ В XV-XVI В.В.

Гулямова Гульнора Сайфутдиновна

gulnoragulyamova6424@gmail.com

ст.преподаватель Университета журналистики
и массовых коммуникаций Узбекистана

Аннотация. В статье отражена эпоха Тимуридов, ознаменованная необычайным расцветом науки, искусства и литературы. Главной целью статьи является выявление особенностей культурной среды эпохи Бабур и ее влияние на становление и дальнейшее развитие духовного мира молодежи.

Изучение богатой национальной культуры, глубокое освоение истории духовной жизни узбекского народа и среднеазиатского народа в целом позволит нам использовать всё то ценное и лучшее, что было накоплено в культуре прошлого.

Annotation

На формирование самосознания личности, на достижение нравственной жизненной ориентации может оказать духовный опыт предшествующих поколений. Правильному пониманию смысла жизни может способствовать анализ, обобщение, знание исторических традиций, осмысление своих национальных корней, своей истории, духовных ценностей нации. Знание национальных традиций, обычаев, религиозных верований могут помочь в выборе жизненных ориентиров, руководствоваться духовными представлениями лучших традиций, которые были выработаны нашими предками. В этой связи несомненный интерес представляет творчество поэтов и писателей периода средневековья. Как

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

известно, духовная культура у каждого народа имеет сугубо национальное своеобразие, национальную специфику. Каждый народ имеет самобытную духовную культуру, моральные нормы и этико-эстетические идеи; каждый народ вносит определенный вклад в сокровищницу мировой культуры.[1;17]. Но в разные исторические периоды происходит смена типов духовности. Искусство остро реагирует на изменения в духовном климате эпохи. В каждую эпоху возникают ценностные ориентиры, которые формируют духовную жизнь общества. Так, например, в период раннего средневековья (IX-XIII вв.) в Средней Азии в развитии духовной культуры ведущая роль принадлежала философии, искусству, литературе. В XIV-XVI в. происходит смена духовных форм: на передний план выходит религия, искусство и литература. Культурными центрами, где была сосредоточена интеллектуальная, научная и художественная мысль, становятся такие крупнейшие города, как Самарканд, Бухара, Герат, Тебриз, Шираз. Известно, что Самарканд стал центром науки, искусства и литературы в период правления Улугбека, который продолжил дело своего деда Тимура. Он приложил много усилий для того, чтобы Самарканд приобрел величественный архитектурный облик. Тимур стремился превратить Самарканд в один из самых прекрасных городов мира. Для этих целей он привлек искусных мастеров и ремесленников, резчиков по камню и дереву, гончаров из разных стран.

Искусство и литература занимали важное место в жизни Бабура, ибо он был не только большим знатоком искусства поэзии, музыки, но и был незаурядным, талантливым поэтом и писателем. Он оставил небольшое творческое наследие по сравнению с такими выдающимися мастерами

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

слова, как Джами и Навои. Но созданное им - свидетельствует о разносторонности интересов Бабура. Наряду с Лутфи, Алишером Навои, Бабур способствовал развитию староузбекского языка (тюрки), проникновению родного языка в литературу. Субъективный, личностный характер его эстетических воззрений, утверждение личностного начала – следствие высокой развитости духовной культуры Бабура и наиболее видных представителей литературы и искусства его времени, показатель социально развитого общества и многогранности освоения эстетического мира. На формирование эстетических взглядов Бабура, его эстетических вкусов оказало усвоение им эстетической и художественной культуры предшествующего периода, а также творчества таких корифеев, как Джами и Навои. Несомненно, знакомство с творениями великих поэтов Средней Азии – Фирдоуси, Саади, Хафиза, НосирХусрава, Лутфи, Джами, Навои – способствовали развитию художественного и эстетического сознания Бабура.

Для понимания его эстетических воззрений представляют интерес его сведения об архитектурных сооружениях в Самарканде, Герате и других городах Мавераннахра и Хорасана. Описывая дворцовые ансамбли, воздвигнутые в Самарканде Тимуром, и затем Мухаммед Султан Мирзой и Улугбек Мирзой, Бабур приводит в качестве образцов искусства архитектуры – Кок-Сарай, дворец в саду Дилкуша, медресе, мечети. Его воображение поразила настенная живопись, украшавшая стены дворца (битва Тимура в Индии), архитектурные детали и их своеобразные формы, облицовка стен, потолков и полов. Так, например, описывая красоту «Резной мечети», он обращает внимание на орнамент «ислими» и «хитой».

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

«Ислими» представляет собой растительно-цветочный орнамент – это изображение цветов, веток, листьев, бутонов... Каждый цветок представлял собой какой-либо символ. Лотос – символ чистоты и непорочности, тюльпан символизировал пробуждение весны. Гранат связан с идеей плодородия и т.д. Растительно-цветочный орнамент («ислими»), как и орнамент «хитои» использовали резчики по дереву. Бабур подчеркивает, что в отделке архитектурных сооружений происходило взаимодействие двух стилей – мусульманского и китайского и др., ибо в строительстве дворцовых ансамблей принимали участие мастера, привезенные из Индии, Китая, Азербайджана.

В XII-XIV в.в. изобразительное искусство уступает место декоративному творчеству. Геометрический и растительно-цветочный орнамент вытесняет настенную живопись с сюжетными мотивами. Монументальная сюжетная живопись, хотя и продолжала существовать в Средней Азии и Хорасане, но в основном бытовала во дворцах светских правителей. В сценах светского содержания преобладали изображения пиршества. Эта традиция нашла отражение в настенной живописи XIV в., о чем свидетельствует Бабур, описывая стенную роспись в Самарканде – батальные сцены, изображающие сражения Тимура в Индии, а также в Герате во дворце Абуль Касыма. Помимо орнамента в градостроительстве в качестве декоративного украшения использовалась каллиграфия, в частности почерк «куфи». Слово на Востоке имело большое художественное и смысловое значение, и кроме того, сакральное, то есть потаенный смысл. Цитаты из священного Корана, исполненные в стилевой

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

манере куфи, широко применялись как в оформлении книг, так и в искусстве архитектуры, в качестве архитектурного декора, украшения.

В средневековый период особенно часто использовались такие стили, как насталик и талика. Эти виды почерка письма были широко распространены в силу того, что легко воспринимались при чтении. Не случайно в своей книге Бабур часто упоминает, что многие поэты и писатели, ученые прибегали к почерку насталик. [2;90]. Если почерки насталик и талик чаще использовались в деловых бумагах, письмах и пр., то почерк куфи, передающий красоту, изящество, стремительность движения буквенных написаний, а также гармонию и чувство пропорции, использовался как декоративная деталь в архитектуре. Наряду с орнаментом, почерк куфи выполнял художественные задачи и эстетические принципы. Бабур о соборной мечети, построенной Тимуром, пишет: «На переднем своде мечети (выведен) стих Корана: «И вот воздвигает Ибрахимосновы...» и так далее до конца написан такими большими буквами, что его можно прочесть на расстоянии куруха» [3;71]. Знаковая функция красоты с особой силой проявлялась в декоративно-прикладном искусстве, именно поэтому оно становится объектом восхищения Бабура. Красоту он усматривал прежде всего в творениях рук человеческих. Особое внимание Бабура привлекает разбивка садов, которые отвечают принципам симметрии, упорядоченности и уравновешенности. Они не только придавали законченность, завершенность архитектурным ансамблям, но и соответствовали высоким эстетическим вкусам и требованиям. В «Бабурнаме» довольно подробно описывается своеобразие восточного садово-паркового искусства. Описывая достопримечательности Самарканда и

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Герата, прежде всего дворцовой архитектуры, Бабур пишет, что сады являлись как бы продолжением помещений дворцов, которые они окружали. Эти сады и парки были предназначены для приема гостей, празднеств, отдыха и уединенных размышлений.

Разбивка и посадка садов была широко распространена в Мавераннахре и Хорасане, ибо природные условия – жаркий климат этих стран – требовали устройства таких садов. Но разведение садов отвечало не только жизненно важным утилитарным потребностям, но являлось свидетельством высокого

уровня культуры. Эстетические критерии при разбивке, планировке парков и садов занимали важное место. Бабур обращает внимание на то, что разбивка садов и водоемов, хаузов при дворцах велась с учетом природных условий, сообразно с характером местности, как можно более живописнее, чтобы они отвечали эстетическим вкусам и самым строгим требованиям.

Несмотря на то, что в «Бабур-наме» изобразительному искусству и архитектуре отведено немного места, но и те страницы, что посвящены им, дают основание утверждать, что Бабур хорошо разобрался в тонкостях искусства архитектуры и живописи, декоративно-прикладного искусства. Он обращает внимание на архитектурный декор, на род орнамента «ислими», используемого главным образом для резьбы по дереву. Орнамент в контексте мусульманской культуры средневековья был не просто предметом украшения, а выражал дух времени, его эстетический идеал. Но в «Бабур-наме» речь идет не только о высоком мастерстве зодчих, которые воздвигли великолепные сооружения, памятники архитектуры XIV-XV вв. в Самарканде, Герате и других городах, но и о градостроительстве, которое

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

велось по указанию Бабура, о садах и парках, о бассейнах и водоемах, которые были построены в Афганистане и Индии.

Чувство восхищения, благоговения охватывает Бабура при виде архитектурных сооружений, прекрасных садов. Он был удивлен и разочарован тем, что в Индии мало садов, поэтому стремился к благоустройству городов Индии; строил бани, жилые роскошные здания, а при них сады: «Таким образом, в этом неприглядном и неблагоустроенном Хиндустане, - замечает Бабур, - появились сады, разбитые по хорошему плану» [4;296].

Архитектурные сооружения – предмет восхищения красотой планировки, декоративной отделки. Осматривая дворцы МанСинга и Бикрам Маджита, он восхищается их красотой и величием. Он пишет, что «эти дворцы возведены целиком из тесаного камня; из всех дворцов, построенных раджами, дворцы МанСинга самые лучшие и самые высокие». Бабур отдает должное мастерству индийских зодчих, но в то же время замечает, что эти удивительные постройки «разбросаны в беспорядке и без плана». Он считал, что при строительстве дворцов необходимо учитывать особенности местности, соблюдать чувство гармонии и меры, упорядоченности, что отвечало бы самым высоким эстетическим требованиям. Бабур стремился оставить о себе память в сердцах потомков, поэтому, создав империю, Бабур, подобно всем правителям Тимуридам, сохраняя в этом плане традицию, укоренившуюся в царской среде, возводил дворцы и разбивал прекрасные сады вокруг дворцов, причем строил учитывая систему, выработанную в искусстве архитектуры Средней Азии. Дж. Неру в «Открытии Индии» пишет о Бабуре с большим уважением и

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

симпатией: «...После прихода Бабур в Индию произошли большие сдвиги и новые стимулы вдохнули свежесть в жизнь, в искусство, архитектуру, а другие отрасли культуры пришли в соприкосновение»[5;212]. Бабур использовал все традиционные приемы, принятые в Средней Азии при постройке культовых и жилых зданий в Афганистане и Индии.

Мусульманская система возведения архитектурных сооружений, которой придерживался Бабур, нашла свое яркое отражение в деятельности его потомков, Бабуридов – Хумаюна, Акбар шаха, Джахангира, Шах-Джахана Аурангзеба. Преемственность исламских традиций и их обновление отчетливо проступает в удивительном по красоте и величественности памятнике архитектуры – Тадж-Махал, - в котором соблюдены все классические принципы искусства архитектуры средневековой Средней Азии – симметрия и гармония, стройность формы и художественное совершенство отделки. Бабур отстаивал идею распространения национальной культуры в Средней Азии XV-XVI в.в.. Он наряду с другими деятелями искусства и культуры Средней Азии в XV-XVII в.в., сумел обогатить духовную сферу жизни общества серьезной постановкой проблемы духовного совершенствования человека.

Главной задачей художника и мыслителя, как нам представляется, выступает художественно-нравственное выражение связи поколений, осознание культурных ценностей. Он отвергает нестабильность в общественной жизни, аморфность развития культуры, безответственность перед культурой, которые были характерны для определенной части людей его времени.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Литература:

1. Шермухамедов С. Человек и культура межнационального общения. – Ташкент, «Узбекистон», 1995. - С17.
2. Бабур-наме. Записки Бабур. – Ташкент: Главная редакция энциклопедий. 1993. – С. 90.
3. Там же - С. 71.
4. Там же – С. 296.
5. Неру Дж. Открытие Индии. – М.: Политиздат, 1955. – С. 212.